

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОШИБОК ДЛЯ ОЦЕНКИ ДВИЖЕНИЙ ШПИНДЕЛЯ С РАДИАЛЬНОЙ ОШИБКОЙ

Иброхимов Бобуржон Равшанбек угли¹,
Мирахмедов Шукурулло²

¹ассистент Ташкентского

Государственного Технического Университета имени
Ислама Каримова,

²магистрант Ташкентского

Государственного Технического Университета имени
Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500542>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 16 апреля 2022 г.

Утверждено: 21 апреля 2022 г.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

движение шпинделя с погрешностью, бюджет погрешности, шпиндель станка, измерение круглости

АННОТАЦИЯ

Точность вращения шпинделя станка напрямую влияет на круглость обработанных деталей. Обычно для контроля погрешности перемещения оси шпинделя используется прецизионная оправка и один или два датчика. Когда погрешность перемещения шпинделя имеет тот же порядок величины, что и точность эталонной оправки, желательно отделить погрешность округлости эталонной оправки от погрешности шпинделя. Одним из используемых методов является метод трех зондов. В данной работе представлена точная геометрическая модель и анализ погрешностей для традиционного метода трех зондов. Точная модель используется для того, чтобы показать, что существует ошибка аппроксимации в обычно используемых управляющих уравнениях метода трех зондов. Чтобы уменьшить погрешность в преобразованном перемещении оси и контуре оправки, точность опорной оправки должна быть по крайней мере в десять раз лучше, чем точность перемещения оси. Также показано, что погрешность установки датчиков должна составлять менее одной пятидесятой размера перемещения оси и размера оправки. Разработанная в данной статье точная геометрическая модель может быть расширена для анализа точности других методов контроля шпинделя или измерения округлости.

Точность вращения шпинделя станка напрямую влияет на круглость обработанных деталей [1]. Как правило, прецизионная оправка (например, прецизионный сфера или цилиндр) и датчик используются для контроля погрешности перемещения оси

шпинделя для случая фиксированного чувствительного направления [2] или два датчика для случая вращающегося чувствительного направления. Для случая фиксированного чувствительного направления требуется только один датчик,

поскольку только одно направление (вдоль чувствительного направления) движения шпинделя является критическим для качества обработки. С другой стороны другой стороны, когда чувствительное направление вращается, движение оси в обоих направлениях (например, x и y направления) важны; поэтому необходимы два датчика. Когда эталонная прецизионная оправка не может быть закреплен или, когда погрешность перемещения шпинделя находится в том же порядке величины, что и точность эталонной оправки, желательно отделить погрешность округлости эталонной оправки от погрешности шпинделя. Согласно сводке Whitehouse [3], существует два типа методов разделения ошибок. Один из них - много ориентационный метод, который включает в себя метод Дональдсона, а другой - мульти шаговый метод. Метод мульти ориентации - это простой и эффективный, если ошибка шпинделя может повторяться. Многодатчиковый метод больше подходит для измерения на машине. Одним из используемых многодатчиковых методов является метод трех датчиков[4], в котором используются три датчика, установленные под тремя разными углами, для получения формы округлости эталонной оправки и двухмерного (2-D) одновременное движение шпинделя с ошибками. Благодаря возможности получения 2-мерного движения шпинделя, он подходит как для фиксированного чувствительного направления, так и для чувствительного направления вращения.

Проблема, присущая трехзондному методу является то, что он «слеп» к компонентам на определенных частотах. В данной работе эти частоты рассматриваются как называемые «слепыми частотами». Этот недостаток мотивация для создания нескольких новых методов. В дополнение к проблеме слепой частоты, многие другие факторы влияют на точность метода трех датчиков. Эти факторы включают в себя приблизительно погрешность вычисления традиционного управляющего уравнения трехзондного метода, эффект размера оправки и эффект погрешности установки датчика. Эти факторы исследуются с помощью точной модели, предложенной в данном исследовании.

Трехзондовая модель

На рисунке 1 показана установка для трехзондового метода. Эта установка может рассматриваться как установка для контроля шпинделя станка с эталонной оправкой или установка для измерения круглости, в которой оправка является проверяемой деталью. В соответствии с рисунком 1, обычные управляющие уравнения метода трех зондов выражаются как

$$m_a = R_a - r(\theta) - e_x$$

(1)

$$m_b = R_b - r(\theta + \phi) - e_x \cos(\phi) - e_y \sin(\phi)$$

(2)

$$m_c = R_c - r(\theta + \tau) - e_x \cos(\tau) - e_y \sin(\tau)$$

(3)

где, три зонда теоретически расположены в точках А, В и С, выровненных под углами 0° , ϕ , и τ . Радиальные расстояния от зондов до центра О определяются как R_a , R_b , и R_c . На основе геометрических отношений,

определенных уравнениями (1-3), дифференциальное измерение m_t может быть определено как

$$m_t = m_a + h_1 m_b + h_2 m_c \quad (4)$$

При правильном выборе h_1 и h_2 . мы можем исключить e_x и e_y из уравнения (4): таким образом, m_t является единственной функцией от $r(\theta)$.

$$m_t = R_a + h_1 \cdot R_b + h_2 \cdot R_c - r(\theta) - h_1 \cdot r(\theta + \phi) - h_2 \cdot r(\theta + \tau) \quad (5)$$

Где

$$h_1 = -\frac{\sin(\tau)}{\sin(\tau-\phi)} \quad (6a)$$

$$h_2 = \frac{\sin(\phi)}{\sin(\tau-\phi)} \quad (6b)$$

Переставляя уравнение (5), мы можем определить новую переменную $\widehat{m}_t$ как

$$\widehat{m}_t = R_a + h_1 \cdot R_b + h_2 \cdot R_c - m_t = r(\theta) + h_1 \cdot r(\theta + \phi) + h_2 \cdot r(\theta + \tau) \quad (7)$$

Взяв преобразование Фурье для обеих сторон уравнения (7), можно получить следующее соотношение в частотной области.

$$R(\omega) = \frac{\widehat{M}_t}{1+h_1 e^{j\phi\omega} + h_2 e^{j\tau\omega}} = \frac{\widehat{M}_t}{G(\omega)} \quad (8)$$

где, $R(\omega) = F[r(\theta)]$, $\widehat{M}_t(\omega) = F[\widehat{m}_t]$, и $F(\cdot)$ из преобразования Фурье. $G(\omega)$ можно рассматривать как передаточную функцию между $R(\omega)$ и $\widehat{M}_t(\omega)$. Контур беседки может быть получен путем обратного преобразования Фурье,

$$\widehat{r}(\theta) = F^{-1}[R(\omega)] \quad (9)$$

Затем x-компонента и y-компонента погрешности оси вычисляются путем

введения уравнения (9) обратно к уравнениям (1) и (2), что дает

$$\begin{aligned} \widehat{e}_x(\theta) &= R_a - m_a - \widehat{r}(\theta) \\ \widehat{e}_y(\theta) &= [R_b - \widehat{r}(\theta + \phi) - \widehat{e}_x \cos(\phi) - m_b] / \sin(\phi) \end{aligned} \quad (10)$$

Отметим, что выбор h_1 и h_2 для достижения точной отмены e_x и e_y в уравнении (4) очень важен для обеспечения точности метода трех точек. Однако в следующем разделе будет показано, что уравнения (1-3) не являются точными, и выбор h_1 и h_2 в уравнении (6) не является точным. Гарантируют точную отмену e_x и e_y в уравнении (4). Факторы, способствующие возникновению проблемы, включают ошибку аппроксимации уравнений (1-3), движение оси и ошибки установки зонда. Влияние этих факторов является основным вопросом, рассматриваемым в данной работе.

Погрешность аппроксимации

Ошибка аппроксимации, связанная с уравнениями (1-3), показана на рисунке 1. Как показано на рисунке, в момент времени центр вращения оправки находится в точке O' , индексная точка P повернута на угол θ по часовой стрелке, а три линии от точки O' к точкам измерения A' , B' и C' проведены под углами α , β и γ соответственно. Радиальные расстояния от точки O' до точек A' , B' и C' соответствуют $r(\theta + \alpha)$, $r(\theta + \alpha + \beta)$ и $r(\theta + \alpha + \gamma)$. При отсутствии ошибок установки зонда измерения m_a , m_b и m_c равны расстояниям между точками $A-A'$, $B-B'$ и $C-C'$ соответственно. Можно показать, например, что точное значение m_b равно

$$m_b = \overline{BO} - \overline{B'O} = R_b - r' = R_b - \sqrt{e_r^2 + r^2(\theta + \alpha + \beta) + 2r(\theta + \alpha + \beta) \cdot e_r \cos(\beta - \zeta)} = R_b - \sqrt{[e_x \cos(\beta) + e_y \sin(\beta) + r(\theta + \alpha + \beta)]^2 + e_r^2 - [e_x \cos(\beta) + e_y \sin(\beta)]^2} \quad (11)$$

где, $e_r = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$ и $\tan(\zeta) = (e_y/e_x)$.

Рис. 1. Геометрическая анализ метода трех зонд

Если $e_r^2 - [e_x \cos(\beta) + e_y \sin(\beta)]^2$ очень мал и $\alpha = 0^\circ$, и $\beta \cong \phi$, уравнение (11) возвращается к уравнению (2). Чтобы обеспечить $\beta \cong \phi$, мы должны сделать размер оправки значительно больше, чем размер перемещения оси. Это условие обычно выполняется при контроле обычных шпинделей, но оно не выполняется, если очень маленькая деталь исследуется на машине для измерения круглого сечения. Однако, оправка размер не влияет на значение $e_r^2 - [e_x \cos(\beta) + e_y \sin(\beta)]^2$. Эта ошибка внесет свой вклад в погрешность преобразования ошибку метода трех зондов, даже если даже если размер оправки достаточно велик.

Из приведенного выше анализа ясно, что уравнения (1-3) являются лишь приближениями первого порядка. Поэтому можно ожидать, что выбор h_1 и h_2 из уравнения (6) не полностью

аннулирует члены e_x и e_y из уравнения (4). Это приведет к ошибке преобразования в $\hat{r}(\theta)$, которая составляет затем переносится на расчеты $\hat{e}_x$ и $\hat{e}_y$.

Заключения

В данной работе представлена точная геометрическая модель и анализ ошибок для традиционного метода трех зондов. Точная модель используется для того, чтобы показать, что существует ошибка аппроксимации обычно используемых управляющих уравнений метода трех зондов. Чтобы уменьшить погрешность в преобразованном движении оси и контуре оправки, точность опорной оправки должна быть по крайней мере в десять раз лучше, чем точность движения оси. Также показано, что погрешность установки датчиков должна составлять менее одной

пятидесятой размера перемещения оси и размера оправки. Точная геометрическая модель, разработанная в данной работе, может быть также

расширена для анализа точности других методов контроля шпинделя или измерения круглого сечения.

Литературы:

1. ANSI/ASME B5.54, Methods for Performance Evaluation of CNC Machining Centers. New York: American Society of Mechanical Engineers, 1992
2. Автоматизированный справочник шпиндельных опор. М.: ЭНИМС, 1984
3. Whitehouse, D. J. "Some theoretical aspects of error separation technique in surface metrology," *J Phys, E: Sci Instrum*, 1976, 9, 531-536
4. Щетинин, В.С. Повышение точности обработки с помощью высокоскоростных шпиндельных узлов на газомангнитных опорах за счёт повышения несущей способности /Н.А. Иванова, В.С. Щетинин, А.В. Космынин// Теория и практика механической и электрофизической обработки материалов: материалы международ. науч.- техн. конф., Комсомольск-на-Амуре , 28-30 октября -2009.-Ч.2. -С266-269.